

ЭМУЛЬСИЯЛАШНИ ТОЛАЛИ МАССАНИНГ СИФАТ КЎРСАТГИЧЛАРИГА
ТАЪСИРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Н.О.Одилхонова

*Наманган муҳандислик-технология институти,
PhD, доцент*

Аннотация: Ушбу мақолада пахта толаси ва толали чиқиндилар аралашмасини титиши-тозалаши жараёнлари кўрсаткичларига, йигирилувчанлик хоссаларига эмульсия тури ва таркибини таъсири тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: пахта толаси, эмульсия, модда, толали чиқинди, аралашма, технологик жараён, сифат, хоссалар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479094>

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМУЛЬСИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ВОЛОКОННОЙ МАССЫ

Н.О.Одилхонова

*Наманганский инженерно-технологический институти,
PhD, доцент*

Аннотация: В данной статье исследовано влияние вида и состава эмульсии на прядильные свойства хлопкового волокна и смеси волокнистых отходов.

Ключевые слова: хлопковое волокно, эмульсия, вещество, волокнистые отходы, смесь, технологический процесс, качество, свойства.

STUDYING THE INFLUENCE OF EMULSION ON QUALITATIVE
INDICATORS OF FIBER MASS

N. O. Odilkhonova

*Namangan Institute of Engineering and Technology,
PhD, associate professor*

Abstract: This article explores the influence of the type and composition of the emulsion on the spinning properties of cotton fiber and a mixture of fibrous waste.

Key words: cotton fiber, emulsion, substance, fibrous waste, mixture, technological process, quality, properties.

Кириш. Тўқимачилик материаллари ва маҳсулотларининг сифати кўп жиҳатдан толали материалларни қайта ишлаш сифатига боғлиқ. Пахта толаси ичи бўш каналли бўлиб, унинг девори қатламлардан иборат (1-расм). Ташқи қатламнинг қалинлиги 1 мкм

бўлиб, бирламчи қатлам деб номланади. Бу қатлам тўрсимон тузилишга эга бўлиб, мумпектин моддаларидан иборат. Иккинчи, асосий қатлам қалинроқ бўлиб, пишиб етилган толаларда 6-8 мкм гача бўлади. Толанинг тузилиши тўғрисида кўплаб адабиётларда турлича шаклда изоҳлар берилган [1, 2].

1-расм. Пахта толасининг кўриниши:

а-қатламлари; б- механик таъсирларда узилиши; в- толани буралишда узилиши; д- ўқ бўйлаб чўзилишда (1998 йилда Hearle тақдим этган)

95% целлюлозадан ташкил топган пахта толасининг юзаси гидрофоб бўлгани учун ип газламаларнинг юзаси намликни шимиб олиши қийинроқ кечади [3]. Пахта толасининг гидрофоблиги унинг юзасида кутикула - юпқа (0,0015 ... 0,025 мкм) мум қатлами борлиги билан боғлиқ.

Ишлов бериш жараёнида толаларни механик таъсирларда узилиши, емирилиши ва бошқа турдаги шикастланишлари содир бўлади. Бундай узилишларнинг сабаби сифатида намликнинг етишмаслиги ҳамда тола устки қатламини зарарланишини кўрсатилган [4].

Пахта толасини бундай йўқотишни толали массани эмульсия қилиш орқали тиклаш учун барча чораларни кўриш зарур бўлади. Эмульсиялаш натижасида толалар ўзига хос эгилувчанлик ва эластиклик хусусиятларини қайтаради. Бундан ташқари, бундай пахтадан камроқ момик ажралиб чиқади, у намликни яхшироқ сақлайди.

Одатда, эмульсиялар ёғли моддалар асосида тайёрланади. Кузатишлар шуни кўрсатдики, ёғли моддалар асосан майда томчилар шаклида ўрнашади, уларнинг катталиги толалар кесимининг ўлчамига мос келади [3].

Толаларнинг ўзига хос хусусиятлари ва улар билан ишқаланадиган жисмлар, нормал босим, намлик, ҳаво ҳарорати ва намлиги, эмульсиянинг тури, хусусиятлари, микдори ва бошқа кўп омиллар муҳимдир.

Ҳар хил толаларнинг электр қаршилиги ва нисбий электр зарядини намлик микдорига боғлиқлиги турли хил ишларда ўрганилган. Бундай тадқиқотлардан бирининг маълумотларига кўра [5], пахта толасининг шартли намлиги 6-8% ва ҳавонинг нисбий намлиги 75% бўлса, уларни қайта ишлаш жараёнида электр зарядлари билан боғлиқ қийинчиликлар юзага келади.

Б.В.Дерягина, Л.Т. Золотаревский, И.В. Крагелский, Г.Э. Кричевский, В.Л. Махавер, Б.Н. Мелников, А.Б.Пакшвер, П.М. Панин, К.Э. Перепелкин, П.А. Ребиндер ва бошқалар, каби олимларнинг ишларида ўзгариши учун толали материалларни сирт фаол

хусусиятларга эга бўлган моддалар билан ишлов бериш масалалари. уларнинг тузилиши, физик-механик, ишқаланиш ва электрофизик хусусиятларига тўхталиб ўтилади.

Пахта хомашёсини дастлабки қайта ишлаш босқичида сувли муҳит, сирт фаол модда, сувда эрувчан гликол ва сувда эрувчан полимердан ташкил топган уч компонентли сувли эмульсияни [6] тадқиқот муаллифлари таклиф қилишган. Полимерлар, кўп атомли спиртлар ва сирт фаол моддалар аралашмаси эритмаларини қўллаш пахта толасининг технологик хусусиятларини яхшилашга ва пахта йигиришнинг турли босқичларида ипга қайта ишлаш имкониятини беради.

Эмульсиялаш учун ҳозирги кунда сирт фаол моддалар тобора кўпроқ фойдаланилмоқда. [7] тадқиқот муаллифлари эмульсияларнинг пахта толасининг физикавий ва механик хусусиятларига таъсирини ўрганиб, қўлланилган эмульсия улушининг камайиши билан толанинг узиш кучи камайишини (толага камроқ эмульсия кириб боришини) аниқладилар.

Сўнгги йилларда толаларни намлигини сақлашнинг самарадор технологиялари жорий этилиши муносабати билан йигирув корхоналарида пахта толасини эмульсиялаш масаласига кам эътибор қаратилмоқда. Бирок, пахта толасини қайта ишлашда ҳосил бўлган чиқиндиларни механик таъсирларда йўқотган хусусиятларини қоплаш эса деярли қўлланилмайди.

Тадқиқот усуллари. Ушбу ҳолатни ва хомашё хусусиятларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиб пахта толаси ва толали чиқиндилар аралашмасидан иборат толали композиция танланди. Адабиёт ва ишлаб чиқаришдаги тажрибани таҳлил қилиш асосида тўртта вариантдаги эмульсияловчи композициялар тайёрланди (1-жадвал).

Дастлабки тадқиқотларда эмульсияловчи аралашмаларнинг технологик жараёнларни бориши ва толали массани сифат ўзгаришига таъсирини ўрганилди. Тажрибалар натижасида ОП-7 препарати асосидаги эмульсиядан фойдаланилганда технологик жараён бориши яхшиланиши аниқланди. Бу эмульсия толалар орасидаги ишқаланишни камайишига олиб келди.

1-жадвал

Эмульсияловчи аралашмалар таркиби

№	Эмульсияни ташкил этувчилар	Ташкил этувчиларни миқдори, %			
		1-вариант	2-вариант	3-вариант	4-вариант
1	Намловчи ОП-10	1,5	-	-	-
2	Олеин кислота	-	12,5	-	-
3	Каустик	-	2,0	-	-
4	Техник глицерин	-	1,0	1,0	-
5	Ализарин мойи	-	-	4,0	-

6	Привацель	-	-	-	2,0
7	Сув	98,5	84,5	95,0	98,0

Ализарин мойи (3-вариант) ва привацель (4-вариант) асосида эмульсиялар ёрдамида олиб борилган тадқиқотлар ҳам уларнинг технологик жараёнлар параметрларига ижобий таъсир кўрсатди. Аммо тажриба натижаларига кўра ОП-10 дан ташқари ҳар қандай эмульсияга аниқ устунлик бериш қийин. Шунинг учун эмульсияловчи композицияни танлашда уларнинг нархи ва экологик жиҳатдан қулайлигини ҳисобга олиб олеин кислотали эмульсияни танлаб олинди. Технологик жараёнларни боришини кўрсатувчи асосий параметрларнинг ўртача қийматининг қўлланиладиган олеин кислотали эмульсия миқдорига (2-вариант) боғлиқлигини ўрганиш мақсадида олтига вариантда тажрибалар ўтказилди.

Натижалар. Олинган маълумотларни бир омилли тадқиқот сифатида қайта ишлаб, чиқувчи параметрларнинг қўлланиладиган эмульсия миқдорига боғлиқлигини тавсифловчи регрессия тенгламалари олинди.

Титилган толалар бўлакчаларининг массаси, мг

$$Y_1 = 14,64 + 2,16(x - 2) \quad (1)$$

Толалар аралашмасидан тозаланган тола чиқиши, %

$$Y_2 = 92,90 + 2,43(x - 2) \quad (2)$$

Титиш тозалаш агрегатининг тозалаш самарадорлиги, %

$$Y_3 = 43,22 + 17,50 \cdot x - 4,68 \cdot x^2 \quad (3)$$

Олинган тенгламаларнинг адекватлиги Фишер меъзони билан тасдиқланган.

Ушбу тенгламалар ва уларни график таҳлилдан аниқланишича, эмульсиянинг 2,0% гача кўтарилиши билан толалар бўлакчаларининг массаси бироз ошади. Эмульсия миқдорини янада оширилиши титиш даражасини камайишига олиб келади. Худди шу ўзгариш тартиби тозалаш самарадорлиги учун ҳам кузатилади. Аралашмадан тозаланган толалар чиқиши қўлланиладиган эмульсиянинг кўпайиши билан тўғридан-тўғри мутаносиб равишда ошади.

Технологик тизимда эмульсиялашни ўрнини аниқлаш мақсадида яна бир қатор тажрибалар ўтказилди. Маълумки толали хом ашёни сифат таркибини ва хоссаларини текширишда уларнинг ҳолати ҳамда синов жараёнининг моҳияти олинандиган натижага таъсир кўрсатади. Йигиришдаги толали чиқиндилардаги толалар узунлиги хусусиятларини ўрганилганда 3, 7, 11 стандартларда йигирувга яроқли толалар кўп учрашини ва ушбу толаларни бемалол пневмомеханик усулда ип олишда хом ашё сифатида ишлатилиши мумкин [8; 9].

Шуни назарда тутган ҳолда ўрганиш учун ўнта намунани танлаб олинди. Тажриба учун олинган 10 та намуналар учта йигирув фабрикасида ўрнатилган, технологик тизимлари 3 хил бўлган, улардан иккитасида пневмомеханик усулда ишлар

ишлаб чиқариладиган жиҳозлардан олинди. 2-жадвалда намуналарнинг номлари, тайёрлаш жойлари кўрсатилган.

2-жадвал.

Намуналарнинг номлари, жойи ва хусусиятлари

Ишлаб чиқариш корхонасидаги тизим	Намуна рақами	Намунанинг тавсифи
JINTAN фирмасининг титиш-тозалаш агрегати ва тараш машиналари ўрнатилган учинчи корхона	1	5 тип I нав пахта толаси
	2	Тараш машинасидан компакторда йиғилган Ст.7,11 чиқиндилар
	3	Компакторда йиғилган орешка ва момиқ Ст.3
Truetzschler фирмасининг титиш-тозалаш агрегати ва тараш машиналари ўрнатилган иккинчи корхона	4	4 тип II нав пахта толаси
	5	Тараш машинасидан олинган ва пресланган Ст 7,11 чиқиндилари
	6	Тараш машинасидан компакторда йиғилган Ст.7,11 чиқиндилар
Truetzschler фирмасининг титиш-тозалаш агрегати ва тараш машиналари ўрнатилган биринчи корхона	7	Тараш машинасидан компакторда йиғилган Ст.7,11 чиқиндилар
	8	Компакторда йиғилган орешка ва момиқ Ст.3
Чиқиндиларни дастлабки тозалаш агрегати УОА-2 ўрнатилган чиқинди бўлими	9	Тараш машинасининг тозаланган Ст. 7,11 чиқиндилари
	10	Тозаланган орешка ва момиқ Ст.3

Олинган намуналарни икки хил таркибли, яъни 1- ва 3-вариантдаги эмульсия билан пуркаш усулида ишлов берилди. Эмульсияланган намуналарни бир суткадан кейин сифат таркиби Shirley Analyzer MK2 да аниқланди. Эмульсия турини комплекс таҳлил қилиш учун чиқиндилар таркибидаги толалар сифат таркиби ва хоссалари аниқланди (3-жадвал).

3-жадвал

Shirley Analyzer MK2 да ўтказилган синов натижалари

Намуна рақами	Намунада ташкил этувчиларнинг миқдори, %							
	Ализарин мойили эмульсияли 3-вариант				ОП-10 эмульсияли 1-вариант			
	толалар	толали нуксонлар (линт)	хор-хаслар	кўринмас чиқинди	толалар	толали нуксонлар (линт)	хор-хаслар	кўринмас чиқинди

1	93,06	4,28	2,4	0,08	93,96	3,52	1,56	0,16
2	79,24	17,16	1,7	1,66	82,66	13,86	2,38	1
3	64,68	19,34	15,8	0,1	65,52	25,36	8,8	0,12
4	83,66	9,644	6,4	0,06	86,12	7,86	5,84	0,08
5	71,94	21,22	6,6	0,18	75,72	18,78	5,38	0,1
6	41,42	45,24	13,02	0,31	41,74	50,36	7,58	0,22
7	75,77	20,31	3,76	0,15	75,26	19,6	4,86	0,17
8	47,22	33,82	18,36	0,22	49,14	38,92	11,6	0,22
9	47,96	38,66	13	0,26	55,4	39,36	3,84	1,38
10	73,17	24,21	2,43	0,13	76,5	21,194	1,94	0,36

Тадқиқот натижалари асосида график тасвирлар қурилган (2-расм, 3-расм).

2-расм, а- намуналарда SF -калта тола индекси, [%]

2-расм, б-намуналарда UHML- юкори ўртача узунлиги, [mm]

Муҳокама. Олинган натижаларга кўра намуналардаги калта толалар индекси (2, а-расм) таҳлил қилинганда эмульсияловчи аралашма турини бу кўрсаткичга таъсири юкори эмаслиги кўринади. Толаларнинг юкори ўртача узунлиги (2, б-расм) калта

толаларни улушига мос равишда ўзгариши кузатилди. Такқосланганда 4-намуна (пахта толаси) узунлиги юқори. Қолган намуналарда тола узунлиги асосан 2-3 миллиметрга фарқланади. Бу натижа чиқиндилар таркибидаги толаларни узунлиги йиғиришга ярқли экани билдиради.

Тажрибаларда олинган толаларнинг механик хоссалари таҳлил қилинганда (3-расм) эмульсия турини таъсири сезилмасда, эмульсияланганда бу кўрсаткичлар яхшиланган. Агарда 1-намуна 5 тип биринчи нав пахта толаси эканини ҳисобга олсак, чиқиндиларни таркибидаги толалар хоссалари шу кўрсаткичга яқинлиги аниқланди.

1 — Str [g/tex] Солиштирма узилиш кучи ОП- вариант

2 — Str [g/tex] Солиштирма узилиш кучи АЛ вариант

3 — Elg [%] (Узилишдаги узайиш) ОП- вариант

4 — Elg [%] (Узилишдаги узайиш) АЛ вариант

3-расм. Намунадаги толаларнинг механик хоссаларини ўзгариши

HVI ускунасида олиб борилган синовлар натижалари толаларни йиғирилувчанлик индекси (SCI) кўрсаткичи бўйича ҳар бир намуна, хусусан чиқиндиларни таркибидаги толаларни ип йиғиришга ярқлилиги комплекс кўрсаткичи фарқланиши аниқланди (4-расм).

4-расм. Намуналардаги толаларнинг йигирилувчанлик индекси (SCI) кўрсаткичи

Хулоса. Шундай қилиб, эмульсияловчи аралашмалардан фойдаланиш толали чиқиндилар ва паст навли толалар аралашмасини қайта ишлашда эмульсиялаш технологик жараёнлар боришига қулай шароитлар яратиши, бу эса чиқиндилардан самарали фойдаланиш, сифатли яхши тозалаш имконини бериши аниқланди ва толаларни чиқиндига чиқишини камайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Gordon S. and Y-L. Hsieh, Cotton science and technology. Woodhead publishing Limited, 2007. pp. 84-85
2. Lawrence Carl A. Fundamentals of spun yarn technology. 2003 by CRC Press LLC.
3. Азанова А.А., Абуталипова Л.Н., Кулевцов Г.Н., Тихонова Н.В., Ившин Я.В. Модификация свойств хлопкового волокна с помощью низкотемпературной плазмы. //Иzv.вузов Технология текстильной промышленности. 2016. №5(365). с.80-83.
4. Hearle J.W.S., Lomas B., Cooke W.D. Атлас разрушения волокон и повреждение текстиля. Второе издание. Кембридж: издательство Woodhead Publishing Limited, 2000. -460 с.
5. Панин П.М., Падегимас В.Б. Замасливание и увлажнение волокон в шерстопрядении: Монография.-М.: Легпромбытиздат, 1986.-176 с.
6. Сапаров С.Х., Айходжаев Б.Б., Эркаев А.М. Влияние эмульсирования хлопко-скрца на технологические свойства волокна //Universum: технические науки: электрон.научн. журн. 2020.11(80).
7. Борисова Н.Н., Маслова О.П. Исследование влияния эмульсирования на физико-химические показатели волокна. //Иzv.вузов Технология текстильной промышленности.1987.-№ 2.-с.10-12.

8. Одилхонова Н.О., Азизов И.Р. Влияние степени подготовки волокнистых отходов на качество смесовой пряжи // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2020. № 7 (76). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/9979>
9. Азизов И.Р., Одилхонова Н.О. Анализ методов прогнозирования прядильной способности волокон // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2020. 12(81). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11129>

